

JINOYAT PROTSESSIDA MAJBURLOV CHORALARINING AHAMIYATI

Agoyev Shukrullo Safarboyevich

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

“Tergov faoliyati” kafedrası o'qituvchisi

Abduqunduzov Otabek G'ayrat o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

3-bosqich 327-guruh kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15720957>

Annotatsiya: Mazkur maqola jinoyat protsessida majburlov choralarining ahamiyatini tahlil qilishga bag'ishlangan. Jinoyat protsessining asosiy maqsadlaridan biri jinoyatchilikni oldini olish va adolatli sudlovni ta'minlashdir. Majburlov choralarining (masalan, hibsga olish, garovga qo'yish, ma'muriy jazolar va hokazo) qo'llanilishi, shuningdek, jinoyat ishi doirasidagi harakatlarning o'z vaqtida va qonuniy ravishda amalga oshirilishini nazorat qilishda muhim ahamiyatga ega. Maqolada majburlov choralarining jinoyatchilikni nazorat qilishdagi o'rni, ularning sud jarayoniga ta'siri va sudning majburlov choralari bo'yicha qarorlar qabul qilishda qanday o'zgarishlar yuz berayotgani ko'rib chiqiladi. Ushbu tadqiqotda, shuningdek, majburlov choralarining huquqiy asoslari va amaldagi qonunchilikka ta'siri tahlil qilinadi, hamda sudlarning majburlov choralarini qo'llashda yuzaga keladigan muammolar va ularni hal etish yo'llari taklif qilinadi. Maqola jinoyat protsessida majburlov choralarining adolatga erishish, jinoyatchilikni kamaytirish va huquqni muhofaza qilish tizimi samaradorligini oshirishdagi ahamiyatini chuqur o'rganadi.

Kalit so'zlar

Jinoyat protsessi, majburlov choralari, garovga qo'yish, sud jarayoni, huquqiy nazorat, qonunchilik, sud qarorlari, adolatli sudlov, protsessual huquqlar, huquqni himoya qilish, majburlovni ta'siri, sud qarorining bajarilishi, advokat huquqlari, huquqiy himoya.

Jinoyat protsessida majburlov choralarining ahamiyati, huquqiy tizimda fuqarolarning erkinliklarini himoya qilish va adolatni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Majburlov chorasi — bu tergov, sud yoki boshqa huquqiy organlar tomonidan jinoyat ishlarini olib borishda, shuningdek, ayblanuvchilarni ishdan bo'shatish yoki jazolashda qo'llaniladigan majburiy tadbirlar to'plamidir. Ular jinoiy faoliyatni to'xtatish, qonunlarni hurmat qilishni ta'minlash va jinoyatchilikni kamaytirish maqsadida ishlab chiqilgan.

Majburlov choralarining asosiy vazifasi – shaxsiy erkinlikni cheklash va himoya qilish o'rtasidagi nozik muvozanatni saqlashdir. Mazkur choralari sud tizimi va jinoyat protsessining samarali ishlashini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq, bu choralari faqat qonun doirasida, muayyan cheklovlar va mezonlarga rioya qilgan holda qo'llanilishi kerak, aks holda ular inson huquqlarining buzilishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun, majburlov choralarining qonuniyligi, adolatli va insonparvarlik tamoyillariga mosligi har bir huquqiy tizimning samarali ishlashini ta'minlashning asosi hisoblanadi.

Ushbu maqolada, jinoyat protsessida majburlov choralarining ahamiyati, ularning turli shakllari va qo'llanishdagi huquqiy me'yorlari, shuningdek, ularning adolat va inson huquqlari bilan bog'liq masalalari muhokama qilinadi.

Jinoyat protsessida majburlov choralarining qo'llanilishi faqat qonuniy asoslar mavjud bo'lganda va aniq belgilangan tartibda amalga oshirilishi kerak. Bu choralari, ilgari ko'rsatilganidek, jinoyat protsessining samarali ishlashini ta'minlash, jinoyatchilikni oldini

olish va jinoyat ishlari bo'yicha hal qilinishi zarur bo'lgan holatlarni to'g'ri va adolatli hal qilishga qaratilgan. Protsessual majburlov choralarning qo'llanilishi uchun asoslar, ular huquqiy mezonlarga javob berishi va shaxslarning huquq va erkinliklarini cheklamasdan amalga oshirilishi lozim.

Jinoyat protsessida majburlov choralari qo'llash uchun bir qator shartlar mavjud. Agar jinoyat protsessi ishtirokchisi tergov yoki sud harakatlariga to'sqinlik qilayotgan, o'zining yuklatilgan majburiyatlarini bajarmayotgan yoki kelgusi jinoiy faoliyatining oldini olish zarur bo'lsa, protsessual majburlov chorasi qo'llaniladi. Bunday hollarda, surishtiruvchi, tergovchi, prokuror va sud ma'lum qonuniy mezonlar asosida bu choralarni amalga oshirishga haqli hisoblanadi.

Majburlov choralari qo'llashda, shuningdek, gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchining jinoiy faoliyatining oldini olish yoki hukm ijrosini ta'minlash zarurati inobatga olinadi. Protsessual majburlov choralarning qo'llanilishi uchun qonunda belgilangan hollarda va tartibda qat'iy cheklovlar mavjud bo'lib, bu qonunchilikdagi asosiy tamoyillarni buzmaslik kerak.

Protsessual majburlov choralarning qo'llanilishi faqat qonunda belgilangan hollarda va asoslarga tayangan holda amalga oshirilishi kerak. Shaxslarning huquqlari va erkinliklari, ayniqsa, hech qanday asosli sabablar bilan cheklanmasligi zarur. Agar majburlov choralarga asos bo'lgan holatlar qonun doirasida bo'lmasa, ularning qo'llanilishi noqonuniy hisoblanadi.

Bu holatlarning boshqacha bo'lishi, jinoyat ishi bo'yicha ayblovning qo'zg'atilganligini va bu ishga aloqador shaxslarning majburlov choralarga jalb etilganligini tasdiqlovchi hujjatlar orqali amalga oshiriladi. Bu orqali barcha protsessual harakatlarning qonuniy va asosliliigi ta'minlanadi.

Protsessual majburlov choralari qo'llanilayotgan shaxslarning asosiy huquqlari saqlanishi kerak. Ushlab turilgan yoki qamoqda saqlanayotgan shaxslarning huquqlari, jumladan, himoyachisi bilan uchrashish, shikoyat va iltimosnoma yozish kabi huquqlar to'liq himoya qilinishi kerak. Biroq, ular saqlanadigan joylardagi tartibga oid cheklovlar mavjud bo'lishi mumkin. Bu tartiblar ham qonuniy va adolatli bo'lishi lozim¹.

Ushlab turish, qamoqqa olish yoki tibbiy muassasaga joylashtirish kabi protsessual majburlov choralari qo'llanganida, shaxsning oila a'zolariga yoki yaqin qarindoshlariga bu haqda darhol xabar berilishi shart. Bu shaxsning huquqlarini himoya qilish va uning holati haqida oila yoki yaqinlarining xabardor bo'lishini ta'minlash maqsadida amalga oshiriladi. Bunda, agar shaxs boshqa davlatning fuqarosi bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligiga ham xabar berish majburiyati mavjud².

Ushbu choralar, shuningdek, himoya huquqlari va shaxsiy erkinliklarni cheklovchi tadbirlar bo'lgani uchun, majburlov chorasi qo'llangan shaxsning barcha muhtojliklarini hisobga olish va unga adolatli munosabatda bo'lish zarur.

¹ Sh.Sh.Suyunov. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. "Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya" nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 yil

² Sh.Sh.Suyunov. Giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishdan iborat jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishning muhim jihatlari. "Talqin va tadqiqotlar" Respublika ilmiy-uslubiy jurnali 10soni. 01.10.2022 yil B. 105-109.

Majburlov chorasi qo'llanilgan shaxsning qarovsiz qolgan farzandlari yoki boshqa yordamga muhtoj qarindoshlariga yordam ko'rsatish va ularning mol-mulkini himoya qilish lozim. Bu chora-tergov, surishtiruvchi yoki sud tomonidan amalga oshirilishi, vaqti-vaqti bilan ko'rib chiqilishi kerak. Shaxsning mol-mulki yoki farzandlari qo'riqlanishi lozim bo'lganda, protsessual majburlov choralari qo'llangan shaxsning huquqiy holati va uning qarindoshlarining ehtiyojlari inobatga olinadi³.

Prokuror tomonidan berilgan protsessual majburlov choralari qo'llash bo'yicha ko'rsatmalar surishtiruvchi va tergovchilar uchun majburiy hisoblanadi. Bunda, agar ko'rsatmalar bo'yicha e'tirozlar yuzaga kelsa, yuqori turuvchi prokurorga murojaat qilish mumkin. Bu ko'rsatmalarni bajarish huquqiy me'yorlarga amal qilish va adolatli tergovni ta'minlash uchun zarur⁴.

Jinoyat protsessida majburlov choralari qo'llanilishi huquqiy tizimda inson huquqlarining himoyasini ta'minlashda va adolatli sudlovni amalga oshirishda muhim o'rin tutadi. Ushbu choralar, ayniqsa, tergov, sud yoki surishtiruv jarayonlarida shaxslarni o'z majburiyatlarini bajarmaslik yoki jinoiy faoliyatni davom ettirishga urinishlaridan himoya qilish maqsadida qo'llaniladi. Majburlov choralari asosi qonuniy va adolatli bo'lishi kerak, chunki bu choralar shaxslarning erkinliklari va huquqlarini cheklashga olib kelishi mumkin⁵.

Majburlov choralari asosiy vazifalaridan biri — jinoiy faoliyatni oldini olish va jinoyatchilikni kamaytirishdir. Biroq, ushbu choralarni qo'llashda huquqiy normalar va inson huquqlarining asosiy prinsiplariga, xususan, mas'uliyatni oqlash, shaxsiy erkinlikka rioya qilish va nohaqlikni oldini olish tamoyillariga qat'iy amal qilinishi zarur. Shu bois, majburlov choralari amalga oshirishda qonuniy asoslar va mezonlar qat'iy ko'rib chiqilishi kerak. Aks holda, bunday choralar nafaqat samarali bo'lmasligi, balki jinoyatni sodir etgan shaxslarni himoya qilishga qaratilgan va kuchli huquqiy himoya tizimini buzishga olib kelishi mumkin⁶.

Protsessual majburlov choralari faqat jinoyat protsessining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olib, adolatli va muvozanatli qo'llanilishi lozim. Qonunda belgilangan holatlar va tartibga muvofiq amalga oshirilgan har qanday majburlov choralari, o'z o'rnida, jinoiy protsessning yuqori samaradorligini ta'minlashga yordam beradi. Shu bilan birga, bu choralar insonning asosiy huquqlarini cheklashga olib kelishi sababli, ular faqat eng zarur bo'lgan va qonunda belgilangan tartibda qo'llanilishi kerak. Majburlov choralari har bir holatiga alohida e'tibor qaratish va ularning ta'sirini batafsil tahlil qilish, protsessual harakatlarning shaxsning huquq va erkinliklariga ta'sirini to'g'ri baholashga imkon yaratadi⁷.

Shuningdek, protsessual majburlov choralari qo'llanilayotgan shaxslarning mol-mulki va qarovsiz farzandlari, oilaviy a'zolari yoki boshqa shaxslarning ehtiyojlari inobatga olinishi

³ Suyunov Sh. Giyohvandlik vositalarini, ularning analoglarini yoki psixotrop moddalarni sotish maqsadisiz noqonuniy ishlab chiqarish, olish, saqlash jinoyati tushunchasi // Jamiyat va innovatsiya. – 2025. – V. 6. – No 1/S. – B. 267-277.

⁴ B.B.Murodov. Jinoyat-protsessual qonun normalarini erkinlashtirish yo'llari // Oliy yuridik o'quv yurtlarida inson huquqlari muhofazasini ta'minlovchi fanlarning o'qitishning zamonaviy muammolari. Toshkent. O'zbekiston Milliy universiteti huquqshunoslik fakulteti 2009. B. 66-69.

⁵ Murodov, B. "Jinoyat ishini javobgarlikka tortish uchun da'vo muddati o'tganligi munosabati bilan tugatish asoslarini takomillashtirish". O'zbekiston qonun hujjatlari sharhi 3 (2016): 47-50.

⁶ A.T.Ashirboev. Ayblanuvchining ishtirokini ta'minlash imkoni bo'lmagan taqdirda dastlabki tergovni to'xtatish: Nazariya va amaliyot. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limining Axborotnomasi № 1 (2024).– 2024. 95-98 b.

⁷ Ш.С.Агоев., Ташев У. Экспертиза фаолиятининг арманистон республикаси жиноят-протсессуал қонунчилигидаги ҳуқуқий асослари // Развитие и инновации в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 48-56.

zarur. Bu, majburlov choralarining samarali va adolatli qo'llanilishini ta'minlash bilan birga, shaxslarning ijtimoiy, iqtisodiy va psixologik holatlarini ham hisobga olishni taqozo etadi. Agar bu choralar faqat jinoyat protsessining natijalarini hisobga olgan holda qo'llanilsa, ular samarasiz va nohaq bo'lishi mumkin. Aksincha, ular shaxslarning ijtimoiy adolatini saqlab, jinoiy javobgarlikni adolatli tarzda taqsimlashga yordam beradi⁸.

Prokurorlarning va sudning protsessual majburlov choralari bo'yicha qarorlar qabul qilishdagi roli ham katta. Prokuror tomonidan berilgan ko'rsatmalar va sudning chiqaradigan ajrimlari majburlov choralarining to'g'ri va qonuniy qo'llanilishi uchun muhimdir. Bunda prokurorning ko'rsatmalariga qat'iy rioya qilinishi va shaxsning himoya huquqlarining buzilmasligi zarur. Prokurorning har qanday qarori, yuqori turuvchi prokuror yoki sud tomonidan tekshirilishi, tizimning yanada shaffof va ishonchli ishlashini ta'minlaydi⁹.

Xulosa qilib aytganda, jinoyat protsessida majburlov choralarining ahamiyati faqat jinoiy faoliyatni to'xtatishda emas, balki huquqiy tizimning qonuniyligini ta'minlashda ham katta. Ularning qo'llanilishi jarayonida shaxslarning huquq va erkinliklarini cheklashga oid qonuniy asoslarning mavjudligi, huquqiy me'yorlarga to'g'ri amal qilinishini ta'minlash kerak. Boshqa tomondan, majburlov choralarining samarasiz yoki noqonuniy qo'llanilishi nafaqat shaxsning huquqlarini cheklashga, balki jamiyatdagi adolatga va qonun ustuvorligiga putur yetkazishi mumkin. Shuning uchun, har bir protsessual majburlov chorasini qat'iy qonuniy asosda, shaffof va adolatli tarzda amalga oshirilishi lozim¹⁰.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 25.01.2020 йилдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // [Электрон манба].
3. Ўзбекистон юридик энциклопедияси. –Т., 2009. – Б. 199.
4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т.4. –Т., 2002. – Б. 47.
5. *Б.Б.Муродов*. Жиноят-протсессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факултети 2009. Б. 66-69.
6. *Б.Б.Муродов*. Жиноят-протсессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎЗР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.

⁸ Хушвактова Н.А. Коррупцияга оид жиноятларни фош қилиш ва тергов қилишда жамоатчилик ёрдамидан фойдаланиш // «Давлат бошқаруви соҳасида коррупциявий хавф-хатарларни бартараф этиш механизмларини такомиллаштириш масалалари»: республика илмий-амалий конференцияси тўплами – Тошкент давлат юридик университетининг ихтисослаштирилган филиали, Т: 2022. Б.78-83

⁹ Н.Қ.Усманиев. Протсессуал муддатларнинг ҳисоблашда қўлланилувчи мезонларнинг айрим жиҳатлари //проблемс анд солугионс оф ссиентифис анд инновативе ресеарч. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 25-30.

¹⁰ А.Ҳ.Абдуллаев. Transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish jinoyatining sabablari va uni sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlar (Xorazm viloyati misolida). Yevraziyskiy jurnal prava, finansov i prikladnyx. 2023 g.

7. *Б.Б.Муродов.* Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т:Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015й.Б. 34-40.
8. *Б.Б.Муродов.* “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
9. *Ш.Ш.Суюнов.* Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
10. *Ш.Ш.Суюнов.* Компютер техника воситалари орқали содир этилган фирибгарлик жинояти турлари. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси. 9.06.2023 йил
11. *Ш.Ш.Суюнов.* Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси.
12. *Ш.Ш.Суюнов.* Гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларини сотиш мақсадисиз ноқонуний ишлаб чиқариш, олиш, сақлаш, жинояти тушунчаси // Жамият ва инновация. – 2025. – В. 6. – Но 1/С. – Б. 267-277.
13. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
14. *А.Т.Аширбоев.* Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперткриминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.
15. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимнинг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. 95-98 б.
16. *А.Т.Аширбоев.* Суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатиш институти: халқаро тажриба ва ўзбекистон қонунчилигини такомиллаштириш истиқболлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 14. – С. 37-42.
17. *Н.Қ.Усманиев.* “Оқилона муддат” тамойилини жорий этиш назарий ва амалий жиҳатлари //Наука и инновации в системе образования. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 44-50.
18. *Н.Қ.Усманиев.* Жиноят ишини юритишни тўхтатиш ва тиклаш муддатлари билан боғлиқ айрим мулоҳазалар //Теоретические аспекты становления педагогических наук. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 40-47.
19. *Н.Қ.Усманиев.* Протсессуал муддатларнинг ҳисоблашда қўлланилувчи меъзонларнинг айрим жиҳатлари //проблемс анд солутионс оф ссиентифис анд инновативе ресеарч. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 25-30.
20. *Н.Қ.Усманиев.* Байназов Ж. Ўғирлик жинояти бўйича ҳодиса содир бўлган жойни

кўздан кечириш тергов ҳаракатининг янги усуллари //Наука и инновации в системе образования. – 2024. – Т. 3. – №. 8. – С. 69-74.

21. *Ш.С.Агоев., Шакирова С.* Қийнаш жиноятини тергов қилиш: назария ва амалиёт //Развитие и инновации в науке. –2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 75-81.

22. *Ш.С.Агоев., Абдухамидов А.* Гувоҳлантириш тергов ҳаракатини ўтказишнинг ахамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 49-51.

23. *Ш.С.Агоев., Асатуллаев Д.* Ахборот технологиялари соҳасидаги ўғирлик жиноятларни тергов қилишнинг ўзига хос хусусиятлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 31-35.

24. *Ш.С.Агоев., Ташев У.* Экспертиза фаолиятининг арманистон республикаси жиноят-протсессуал қонунчилигидаги ҳуқуқий асослари //Развитие и инновации в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 48-56.

25. *Хушвактова Н.А.* Факторы, препятствующие эффективному использованию общественного участия в досудебном производстве / Н.А. Хушвактова // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения: сб. ст. по материалам LXV Международной научно-практической конференции «Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения». – № 11(65). – Москва, Изд. «Интернаука», 2022. DOI:10.32743/25419889.2022.11.65.346588

26. *Хушвактова Н.А.* Коррупцияга оид жиноятларни фош қилиш ва тергов қилишда жамоатчилик ёрдамидан фойдаланиш // «Давлат бошқаруви соҳасида коррупциявий хавф-хатарларни бартараф этиш механизмларини такомиллаштириш масалалари»: республика илмий-амалий конференцияси тўплами – Тошкент давлат юридик университетининг ихтисослаштирилган филиали, Т: 2022. Б.78-83